

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Antigüedad laboral y nivel de satisfacción con la actividad de capacitación laboral en una Institución Privada de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, noviembre 2020 a enero 2021
Autor/a	Lic. Gago, Débora Vanesa
Director/a	Mg. Núñez, Daniel
Resumen	<p>La capacitación laboral dentro de las Instituciones de Salud se da de manera continua dado que surgen nuevas tecnologías, se deben de potenciar diferentes aspectos de los recursos que se desempeñan, se presentan nuevos protocolos, entre otros temas. Por otra parte, es esencial la incorporación del personal de reciente ingreso dentro del ámbito laboral, para lo cual se debe tener en cuenta la nivelación de conocimientos.</p> <p>Kirkpatrick propone en 1959 un modelo de evaluación del encuentro de capacitación, siendo el nivel I el relacionado a la reacción del participante frente a la instancia de formación transitada. En esta evaluación, el participante brinda información sobre su opinión acerca de la satisfacción en general del encuentro de capacitación, opina sobre las instalaciones, los disertantes, la aplicabilidad del tema en su quehacer diario. Esto le es de utilidad al evaluador para poder modificar aquellos aspectos que se han considerado fuera de los valores esperados.</p> <p>Este estudio tuvo como objetivo relacionar la antigüedad laboral con el nivel de satisfacción del participante con la actividad de capacitación.</p> <p>El tipo de diseño de investigación fue correlacional, observacional, transversal, de campo, cuantitativo, retrospectivo y explicativo. Utilizando una técnica de muestreo aleatorio estratificado, logrando así una totalidad de 134 unidades de análisis (N=n), estos fueron enfermeros que asistieron al encuentro de capacitación laboral brindada por el</p>

	<p>Departamento de Enfermería de la Clínica Santa Isabel. Al finalizar el encuentro de capacitación, completaron una adaptación de la encuesta denominada: Evaluación de Satisfacción por el servicio de Gestión y Desarrollo de Personas de la Clínica, donde este servicio considera a la misma como evaluación de nivel I.</p> <p>Con respecto a la distribución de las unidades de análisis según el rango de antigüedad laboral dentro de la Institución se pudo apreciar que el mayor porcentaje, 33,58%, corresponde al personal de entre 1 a 3 años. Lo continúa, el personal con menos de un año de antigüedad, siendo el 22,39%.</p> <p>Luego el 15,67% con una antigüedad de entre 4 a 6 años, el 9,70% entre 10 a 12 años, el 7,46% entre 7 a 9 años, el 6,72% entre 13 a 15 años de antigüedad y con un 2,24% antigüedades entre los 16 a 20 años y mayores a 20 años.</p> <p>Con respecto al valor total obtenido de la encuesta de evaluación de satisfacción de Nivel I, el 50,72% expresó que fue excelente, el 32,09% que fue muy buena, un 8,95% que fue buena y un 2,24% que fue regular. Al realizar el cruzamiento de las variables la hipótesis debió de ser refutada ya que el coeficiente de determinación (R^2) fue de 0.027 y el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.16. El primero nos estaría indicando que una variable no predice la otra y en el segundo que hay una muy baja relación entre las variables.</p> <p>No se ha encontrado evidencia con la cual se podrían comparar estos resultados.</p> <p>Se concluye en que no existe relación entre la antigüedad laboral y el nivel de satisfacción del participante con la actividad de capacitación laboral interna brindada por el Departamento de Enfermería-Área de Docencia de la Clínica Santa Isabel.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Satisfacción de la capacitación; Antigüedad laboral; Capacitación laboral.</p>